

TOVĂRĂȘIILE DE CRĂCIUN ALE FECIORILOR ROMÂNI DIN ARDEAL¹⁾

În întreg cuprinsul Ardealului abia se găsește un sat românesc, în care tineretul să nu se organizeze într'o tovărășie chemată să pregătească petrecerile obișnuite la sărbătorile Crăciunului, ale Anului nou și Bobotezei.

După lăsata secului de Crăciun, jocul obișnuit în Dumineci și sărbători, încetează; odată cu venirea iernii, încetează și lucrul câmpului. În monotonia serilor lungi tineretul își caută distracții în șezători sau « habe ». Aici, pe lângă păcălile și glumele obișnuite, țin sfat, cum să se întovărășească și ce pregătiri să facă pentru petrecerile rămase din generație în generație, la marile sărbători de iarnă.

Numiri de tovărășii. Însoțirile acestea ale tineretului au diferite numiri, după regiuni. Astfel, pe Țara Oltului întâlnim mai des numirea « ceată »²⁾ « ceata ficiorilor »³⁾.

O altă numire este aceea de « juni »⁴⁾, « se bagă cu junii »⁵⁾.

Pe valea celor două Târnave și pe Secaș, regiuni vestite de podgorii, aflăm mai des numirea « bute »⁶⁾, « a întra la bute »⁷⁾.

În satele de pe Câmpia Ardealului, regiune bogată în cereale, organizația feciorilor se numește « lădoiu »⁸⁾, « la băgat în lădoiu »⁹⁾ și « cămară »¹⁰⁾, mai rar « joc de Crăciun »¹¹⁾.

¹⁾ Spicuri dintr'o lucrare în manuscris, cuprinzând descrierea obiceiurilor dela Crăciun, Anul nou și Bobotează, adunate în mare parte cu concursul învățătorilor din peste cinci sute de sate din Ardeal, în anii 1932—1933.

²⁾ Corbi, Sărata, Bărcut, etc., jud. Făgăraș; Avrig, Vurpăr, etc., jud. Sibiu.

³⁾ Săscior, Berivoiu-Făgăraș.

⁴⁾ Orlat-Sibiu.

⁵⁾ Mog, Tilișca-Sibiu.

⁶⁾ Buia, Sălcău-Târnava Mare; Blaj, Sâncel, Biia, Lodroman, Cergău, Cenade-Târnava Mică.

⁷⁾ Zlagna-Târnava Mare.

⁸⁾ Târșor, Vișinelu-Cluj.

⁹⁾ Ercea, Băla-Mureș; Ormeniș-Cluj.

¹⁰⁾ Răzoare-Cluj.

¹¹⁾ Dâmb-Cluj.

Pe Valea Someșului remarcăm faptul interesant că în unele sate centrul petrecerilor e în sărbătorile Crăciunului, în altele la Anul nou. Potrivit acestei deosebiri și tovărășia tineretului are numiri deosebite.

Astfel în satele unde miezul petrecerilor e la Crăciun, aflăm mai des numirea « bere »¹⁾, iar în satele, unde petrecerea se face la Anul Nou, de obicei aflăm numirea « vergel »²⁾.

Într'unele sate găsim și numiri pe care nu le întâlnim în alte sate din regiunea respectivă decât foarte rar. Astfel sunt numirile « oleghină »³⁾ și « olăhina »⁴⁾ și apoi « cergalăi »⁵⁾ și « a se îmbăni »⁶⁾.

În județul Hunedoara întâlnim și numirea « dobă »⁷⁾ și « dubași »⁸⁾, dela toba tradițională, cu care se umblă la colindat, apoi numirea « călușeri »⁹⁾, pentrucă în seara ajunului de Crăciun tinerii în loc să colinde, joacă jocul călușerilor.

Alegerea conducătorilor. Odată înțelegi că vor ținea și în anul respectiv obiceiul moștenit din bătrâni, feciorii hotărăsc o zi în care să se întrunească spre a-și alege conducătorii tovărășiei, care la rândul lor să facă toate pregătirile, așa ca petrecerile să reușească cât mai bine și să nu pățească rușine.

Pe Țara Bârsei¹⁰⁾ și Țara Oltului¹¹⁾, apoi în părțile Sibiului¹²⁾, există o dată fixă la care se întrunesc feciorii: e ziua de Sf. Nicolae, când deși e post, în multe sate e obiceiul să se joace.

În alte părți, feciorii se întrunesc chiar la lăsata secului¹³⁾, ori în cea dintâi duminică din post¹⁴⁾, mai rar în duminica dinainte de Crăciun¹⁵⁾.

De obicei, în fiecare sat se face o singură ceată. În satele mai mari, cu tineret mai numeros, se organizează mai multe cete.

În Avrig tineretul se constituie, fără nicio discuție, în nouă cete, fiecare parte de sat cu ceata sa și fiecare ceată cu numirea sa (după numele părții respective a satului: « Gruieni », « Veștemeni », etc.).

În câteva sate de pe Țara Oltului, ca de exemplu în Scorei, găsim două cete. E foarte caracteristic criteriul după care se formează ele. Pe vre-

1) Mintiul Gherlei, Strâmbu, Ciceu-Someș.

2) Cupșeni, Borcut-Someș.

3) Arpașul de sus-Făgăraș.

4) Cohalm-Târnava Mare.

5) Poșaga de jos-Turda.

6) Ernea-Târnava Mică.

7) Veșel.

8) Mintia-Hunedoara.

9) Galați-Hunedoara.

10) Dârste, Râșnov, Poiana Mărului-Brașov.

11) Beclean, Dejani, Corbi, Noto, Vaida-Recea, etc.,-Făgăraș.

12) Tilișca, Săliște, Poplaca, Nocrich, etc.,-Sibiu.

13) Bogata-Olt (j. Târnava-Mare).

14) Blăjel, Soroștin-Târnava Mică.

15) Odverem-Alba; Copalnic, Trestia-Satu Mare.

muri, satul acesta de grăniceri avea o organizație militară. Cei care făceau parte din aceasta, erau socotiți boieri, cu anumite drepturi și privilegii, pe când ceilalți erau socotiți iobagi. Această pecete a unor vremi apuse o mai întâlnim și astăzi, chiar în raporturile zilnice dintre locuitori și o găsim și în obiceiurile satului. Astfel și pentru petrecerile din sărbătorile Crăciunului tinerii se grupează în două cete: în « ceata grănițerilor », formată din descendenții vechilor grăniceri și în « ceata iobagilor », compusă din descendenții vechilor iobagi. Și nici vorbă nu poate fi ca un iobag să poată intra în « ceata grănițerilor ».

După ce s'au înțeles asupra datei când să se facă alegerea conducătorilor, fie că data aceasta este fixată prin tradiție, fie prin înțelegerea comună a tineretului și după ce în satele mai mari gruparea s'a făcut în mai multe cete, tineretul se întrunește să-și aleagă conducătorii.

Alegerea în cele mai multe locuri se face cu anumite forme, care dau acestui act o solemnitate deosebită. Ea îmbracă, mai ales în satele din Sudul Ardealului, o formă sărbătorească.

Un ritual specific e « ridicatul feciorilor », obicei practicat în special pe Țara Oltului și în jurul Sibiului, cel puțin pe vremuri, apoi pe Valea Târnavelor și pe Valea Someșului.

În Netot (jud. Făgăraș), e obiceiul ca în ziua de Sf. Nicolae, după « zăoritul Niculailor » — felicitarea tuturor celor care poartă numele sfântului, tinerii se întrunesc seara la unul dintre ei, ca să-și petreacă din câștigul dela « zăorit ». Cu acest prilej ei aleg și pe conducătorii cetei: câte un « vătav, ajutor de vătav, primar, stegar, colăcar, crâjmar » și doi « sameși ». Confirmarea alegerii o fac prin ridicare. Cel ales să poarte o slujbă în comitet e ridicat de către ceilalți de trei ori, în strigăte de « să trăiască! ». Aceasta însemnează investirea lui cu drepturile și datoriile funcției în care a fost ales.

La fel se practică confirmarea în Vaida-Recea, Dejani, Ucea de Jos și Copăcel, iar în Viștea de Jos, după fiecare ridicare toți joacă câte o sărbă, condusă de cel ales.

Această ridicare în Tălmăcel (jud. Sibiu), se numește « cu capul în grindă », deoarece cel ales trebuie să ajungă, la ridicare, cu capul grinda, de cele mai multe ori să o lovească chiar.

În Nepos (jud. Năsăud), ridicatul feciorilor se face astfel. În ziua întâi de Crăciun se strânge tot tineretul (și fetele!) la « bere ». Aici aleg conducătorii, în frunte cu « primărița », care la toate sărbătorile stă la masă alături de el, — e « bereanca » lui. Alegerea se confirmă tot prin ridicare, pe rând, după gradul slujbei. Mai întâi e ridicat primarul și, îndată după aceasta, e ridicată și « bereanca » lui.

Ridicatul feciorilor îl mai aflăm în Bogata-Olt, Giacăș-Târnava Mică, apoi în Ardan și Bistrița Bârgăului, jud. Năsăud, în Homorodul de mijloc, Cuța și alte sate din jud. Satu-Mare.

Răspândirea acestui obicei delimitat de o margine a Ardealului la cealaltă, ne îndeamnă să presupunem, cu toate că obiceiul nu apare pretutindeni, că pe vremuri el a fost practicat în toate satele românești din Ardeal, fiind părăsit cu timpul și păstrându-se astăzi abia în câteva sate și în amintirile bătrânilor.

În ce privește numărul conducătorilor aleși și al numelor lor, acestea variază nu numai după regiuni, ci aproape delimitat de sat la sat. Mai sistematic și cu un număr mai mare de « funcționari », cu atribuții speciale, se organizează feciorii de pe Țara Oltului și din jurul Sibiului. Pe când în unele sate de pe Țara Oltului se aleg 10—12 conducători, în regiunea apuseană a Ardealului numărul lor scade adeseori la doi-trei.

La alegerea conducătorilor sunt de față numai feciorii; fetele apar cu anumite drepturi în prea puține locuri.

Fiecare tovarășie are un conducător, un șef, care se cheamă « vătaf » sau « jude », « primar », « birău ». Cel ales în această funcțiune este întotdeauna feciorul cel mai cuminte, mai potolit și serios în judecată și de obicei și cel mai prezentabil ca înfățișare. Se ține seama apoi, pe lângă calitățile personale, să fie și din familie bună, cu vază, și cu trecut nepătat.

Vătaful reprezintă autoritatea nediscutată. Toți tinerii trebuie să asculte de ordinele lui. Pe cei ce se opun are dreptul să-i pedepsească, la nevoie să le aplice chiar pedepse corporale, fără dreptul de-a protesta. Vătaful conduce tovarășia tinerilor, ajutat de ceilalți aleși; el dă ordine, se îngrijește să afle o « gazdă », în casa căreia să se întrunească ceata și să se țină petrecerile; tot el are grijă de muzicanți, de băutură, de lemne, etc. Vătaful mai reprezintă tineretul în fața autorităților civile și bisericești, atunci când e nevoie.

În schimb, el se bucură de cinstea cea mai mare, atât în fața tineretului, cât și a sătenilor în general. El intră cel dintâi în casa unde se colindă, el stă în fruntea mesei la toate întrunirile, el joacă în fruntea jocului și tot el își alege fata cu care vrea să joace, sau pe care vrea să o aibă lângă el la masă.

Pe lângă « ajutorul de vătaf », care ține locul vătafului, de câte ori lipsește acesta, mai aflăm pe « butoier », numit și « crîjmar » sau « cheier », care, după cum arată și numirea, ia în primire și păstrează băutura; el o împarte la mese, ca să nu se facă nimănui nedreptate, primind mai puțin; dar tot el are și răspunderea să nu abuzeze nimeni de băutură.

Un alt slujbaș cu rol important e « cămărașul » sau « colcerul », care poartă grija de mâncările aduse de fete la « gazdă » și de colacii și carnea căpătate la colindat (în unele sate și de băutură).

În multe sate de pe Țara Oltului se alege un « stegar », care se îngrijește de steagul făcut de fetele satului din năfrâmi și e împodobit cu panglici, mărgeli și năfrămuțe; acest funcționar al tovarășiei are grijă și ca steagul să nu fie furat de cineva.

Tot pe Țara Oltului se mai alege un « pristav » sau « fetelar » sau « felderăș », care se îngrijește ca în timpul jocului să nu se întâmple nicio desordine, ca toate fetele să joace și ca feciorii să nu ia fetele la joc după plac, fără să joace fiecare pe rând cu fata pe care le-o dau ei.

Pe Valea Târnavelor, a Mureșului și Someșului și pe Câmpie se mai aleg, de obicei, doi « chemători », care cum vom vedea, au să ceară învoirea părinților să-și lase fata la petrecerile și la masa comună din sărbători, când fata duce și « cinste » (de ale mâncării și chiar băutură).

Un personaj foarte important în organizația tineretului e « tata feciorilor », pe care îl aflăm mai mult pe Valea Târnavelor (Pelișor). Acesta e de obicei un bărbat mai tânăr, însurat de curând și bucuros să țină și pe mai departe contactul cu tineretul. Rolul lui e acela al unui fel de patron al tinerimii. De obicei în casa lui se întrunesc tinerii pentru petreceri, — el e « gazda feciorilor », — el îi povățuiește cu sfaturi și în caz de neînțelegeri, vâtaful cu sfatul lui le aplanează. În Pelișor-Târnavă Mare, chiar și soția lui are rol în organizația tineretului, ea fiind « mama feciorilor ».

Gazda. După ce tineretul și-a ales conducătorii, grija de căpetenie a vâtafului și a ortacilor săi e să găsească o « gazdă », în casa căreia să-și țină petrecerile din sărbători.

Nu e ușor să găsești o gazdă potrivită, pentrucă se cer multe. Casa trebuie să fie cât mai largă, să cuprindă tot tineretul și pe cei care vin să vadă petrecerea; pe cât se poate, să fie mai în mijlocul satului, loc potrivit pentru toți. Greutatea cea mai mare stă în faptul că nu poți alege casa oricui. Gazda trebuie să fie un om cinstit și cu vază, pentrucă alegerea lui e în același timp și un certificat de stima de care se bucură. Gazda ia parte la consfăturile tinerilor și sfatul lui trage în cumpănă, mai ales când ar fi vorba să netezească și micile neînțelegeri ce se ivesc. Atât el, cât și familia lui, ia parte la mesele comune ale tineretului. Gazda e în fruntea cetei în zilele de sărbătoare, când se merge la biserică. Iar la colindat, în multe locuri, există o colindă specială, « a gazdei », care i se cântă numai lui.

Dar pe lângă aceste recompense de ordin moral, plata gazdei, după învoială, e o sumă de bani, care se acopere din cotizațiile tineretului; i se mai face parte apoi și din colacii și carnea dela colindat. În regiunile păduroase i se dă o cantitate de lemne, iar pe Câmpie i se face o zi de clacă la secere. În Nepos-Năsăud, fiecare fecior îi dă o sanie de lemne sau de gunoiu, iar fetele câte 2—3 « litre » de grâu sau mălaiu și mai torc într-o seară câte un fuior de cânepă pentru soția lui.

Este interesant felul în care feciorii din Jina-Sibiu își caută gazdă. Chibzuind de mai înainte cam cine ar fi potrivit să le fie gazdă, se fixează asupra mai multor familii potrivite. În ziua de Sf. Nicolae pleacă apoi în căutare. Merg în ceată cântând de-a-lungul satului și se opresc la poarta unuia din cei socotiți că le-ar putea fi gazdă.

Aici strigă cu toții: « Vivat! vivat! vivat! Să trăiască gazda noastră! Vivat! vivat! vivat! ». În felul acesta, ei vestesc că tineretul îl vrea ca « gazdă ». Dacă gospodarul nu vrea să primească această cinste, nu iese din casă să le răspundă și ceata își încearcă norocul în altă parte. Dacă îi convine să-i « găzduiască », gospodarul iese la poartă și pofteste tineretul să intre în casă, unde apoi, în prezența gazdei, se face alegerea conducătorilor.

Adusul vinului. O altă grijă a conducătorilor e să aibă din bună vreme băutura pentru petrecerile din sărbători, pentru că petrecere deplină fără băutură nu se poate.

În cele mai multe sate băutura obișnuită e « vinarsul » (rachiul). În timpul din urmă însă se poate constata, chiar și în regiunile lipsite de podgorii, că tot mai mult se obișnuște să se petreacă la sărbători cu vin.

Într'o consfătuire a întregului tineret, se înțeleg de câtă băutură ar avea lipsă. Cantitatea aceasta apoi o repartizează pe membrii tovarășiei. În satele cu podgorii, fiecare fecior contribuie cu cantitatea repartizată, iar în satele fără vii, se plătește în bani.

În regiunile de podgorii de multe ori contribuie fiecare cu must încă la culesul viilor, în alte sate numai după ce s'a constituit, în postul Crăciunului, tovarășia. Adusul vinului din alt sat și chiar în același sat, se face cu mare alaiu. Astfel pe Valea Târnavei Mari, în Sângătin, Ungurei, Șoroștin, apoi în Sâncel lângă Blaj, în Apoldul de Jos (jud. Sibiu) și în alte părți feciorii din ceată vin de dimineață la gazdă, îmbrăcați toți în haine de sărbătoare; prind la un car patru sau chiar opt boi și pun butea în car. Atât boii, cât și carul și chiar butea o împodobesc cum știu mai frumos cu năfrâmi, cu panglici, cu flori și clopoței. Pleacă apoi dela gazdă după vin. În frunte merge vătaful, conștient de importanța momentului; urmează carul cu boi, mânați de către doi feciori, alții înconjură carul, ori se urcă cu toții în el (Apoldul de Jos). « Crișmarul ficiorilor » e în car lângă bute, cu un ciubăr nou-nouț, cu care măsură vinul. Toată ceata merge cântând, — în Sângătin colindă — de-a-lungul satului. Alaiul se oprește la fiecare casă unde este un fecior în ceată și din fiecare poartă iese feciorul sau stăpânul casei cu o « ferie » ¹⁾ sau două de vin; « crișmarul » îl măsoară și îl golește în bute.

După ce au cutreerat întreg satul, se întorc la gazdă, dau jos butea din car și o așează în pivniță. Vătaful încuie ușa și dă cheia « crișmarului » sau « colceriului », care de acum încolo e răspunzător pentru vin.

¹⁾ Măsură de 10 litri.

Cu același alaiu se aduce și vinul din alt sat, atunci când satul n'are podgorii proprii (de exemplu în Galați, jud. Făgăraș).

În Dopa-Târnava Mare, aprovizionarea cu vin se face într'alt fel. Aici nu tineretul contribuie cu bani sau cu băutură, ci fiecare gospodar la care a fost ceata la colindat. Tinerii țin cu câteva zile înainte de Crăciun un sfat, la care hotărăsc cam de câtă băutură ar avea lipsă ceata. Cantitatea aceasta apoi o repartizează pe toate familiile din sat, având să contribuie fiecare cu o anumită cotă. Nimeni nu se sustrage dela această contribuție, pe care o dau cu dragă inimă, pentru cinstea ce le-au făcut-o tinerii colindându-i în ajunul Crăciunului. Vinul îl adună în ziua întâia de Crăciun, umblând prin sat cu un car, pe care pun butea pentru vin și un butoiu pentru rachiou.

« **Mânatul verzelor** ». Dacă feciorii s'au îngrijit din bună vreme de băutură, trebuie să aibă și după ce s'o bea. De altfel, de rândul mâncării nu vor duce lipsă, deoarece la colindat vor primi dela fiecare casă un colac și o bucată de carne, din care apoi găzdoaia sau bucătarul poate găti. Mai vin apoi, în sărbători, fetele și aduc « cinste » și așa vor avea mâncare din belșug.

Ar putea fi însă Crăciunul Crăciun fără varză cu carne și fără « găluște » (sarmale)? Acestea nu pot lipsi nici de pe masa tineretului.

Varza acră de obicei o aduc fetele, în ziua întâi de Crăciun după amiază, la gazdă și aici se gătește mâncarea. Forma în care se practică obiceiul de a aduce varza acră și a contribui și cu munca la gătitul ei, e foarte variată, după regiuni.

Mai interesante obiceiuri găsim în jurul Sibiului și pe Valea Târnavelor, cunoscute sub numirea « mânatul verzelor » (Marpod, Ilimbav — jud. Sibiu).

În Marpod, în ziua întâi de Crăciun, după vecernie, se strâng la gazdă atât feciorii, cât și fetele și joacă numai trei jocuri. Dacă o fată s'a învoit să fie jucată în cele trei jocuri, aceasta se socotește ca o declarație din partea ei, că dorește să ia parte la toate petrecerile din sărbători și că vrea să se supună unor mici obligații, cum e, în acest caz concret, de a contribui cu varză și cu carne pentru masa feciorilor.

După cele trei jocuri, toți feciorii și fetele se duc acasă. Pe vremea cinei, feciorii vin din nou la gazdă și vătaful trimite pe cei doi « pârgari » după fetele care au fost la joc, să vie acum cu varza : e « mânatul verzelor ».

Dacă vreun fecior se are bine cu fata, de obicei merge și el cu cei doi pârgari până la casa ei; el rămâne apoi aici și însoțește fata când aduce « verzele ».

Până sunt duși « pârgarii », toți ceilalți feciori stau la gazdă și așteaptă să sosească fetele. Fiecare din ele aduce câte o farfurie de varză tăiată acasă, pentru gătit și o bucată de slănină. « Juzii » iau în primire « talerile » cu verze (Planșa I, 2) și drept mulțumită din partea cetui oferă fetelor câte

un pahar de vin. Dacă au sosit toate fetele, începe jocul, care ține până pe la miezul nopții.

Aproape la fel se practică «mănatul verzelor» și în Nocrich și în Ilimbay, unde fetele duc curechiul gătit și nu numai verze pentru fiert, iar seara tinerii cincează din această mâncare oferită și gătită acasă de fete.

În Gusu-Sibiu e obiceiul ca în ziua întâi de Crăciun «judele» și «juratul» cetei să cheme fetele la «tăiatul verzelor» (Planșa II, 3). Fiind satul mare, se întâmplă ca uneori să se facă mai multe cete. Fata poate alege deci la care din ele să se ducă. Fiecare ceată cheamă toate fetele și e o vrednicie pentru ceata care are cât mai multe fete la joc. Seara, după cină, fata pleacă la ceata care îi convine și duce și câteva căpățâni de varză acră. Când s'au strâns destule fete, încep să taie verze, altele să «toace» carnea, să umple sarmalele. Cum și feciorii sunt de față, se mai face din când în când și câte un joc.

Colindatul. În timpul cât tineretul face pregătirile amintite mai sus, aproape seară de seară se adună la gazdă, ca să învețe colindele pe care au să le cânte în noaptea din ajunul Crăciunului. Colindele le învață sau dela unul dintre ei, sau dela un om mai bătrân, angajat anume în acest scop. Învățatul colindelor nu e lucru ușor, pentru că nu pot pleca numai cu una ori două; într'adevăr, alta e colinda preotului, alta a primarului, alta a fetei, sau a feciorului; apoi (pe Țara Oltului), la casa de «boier» nu poți să colinzi colinda iobagului, ci fiecăruia colinda ce i se potrivește. De altă parte, cu cât e colinda mai lungă, cu atâta e și cinstea mai mare pentru colindători.

Nu vom insista asupra felului colindatului, cam același în toate satele din Ardeal. Vom aminti numai câteva obiceiuri pe care nu le găsim în toate regiunile, ci numai în anumite sate.

Astfel, într'unele sate din părțile Sibiului colindătorii mai primesc și o lumânare de ceară. În Cacova, când starostele mulțumește pentru darurile primite, referindu-se la lumânarea primită spune:

«Ș'o lumină de stupină,
Ca Dumnezeu să-i țină».

În câteva sate de pe Țara Oltului, e obiceiul ca feciorii să umble la colindat cu o icoană înfățișând nașterea Mântuitorului. În timpul cât colindă în casă, vătaful pune icoana pe masă (Seleuș-Târnava Mare), ori o ține în mână (Șomărtin-Olt), iar ai casei vin pe rând și sărută icoana.

Un alt obicei interesant e colindatul în turnul bisericii. Tinerii, în seara Ajunului, înainte de-a începe colindatul pe la familii, iar în alte sate pe la miezul nopții, se urcă în turnul bisericii și colindă patru colinde în cele patru părți ale văzduhului, vestind astfel lumii întregi nașterea cea minunată și dând de știre în acelaș timp și sătenilor, că de-acum le vin

colindători. Obiceiul de-a colinda seara în turnul bisericii îl găsim în Cârța-Făgăraș, Chirpăr-Sibiu, etc.

În Biertan și Bratei (jud. Târnava-Mare) era obiceiul până prin anul 1900 să înceapă să colinde de cu seara, iar pe vremea cinii să întrerupă colindatul pela familii, să urce în turnul bisericii și să cânte patru colinde.

În Inoc, aproape de Ocnele Mureșului, e obiceiul ca tineretul să meargă în ajun la vecernie. Seara, pe vremea cinei, se adună la gazdă, de unde pleacă apoi la biserică, unde fac cerc în jurul vătafului și zic rugăciunile obișnuite, iar preotul dă fiecăruia câte o lumânare. Cu ele aprinse merg la casa preotului și îi cântă la fereastră trei colinde. Preotul îi poștește în casă, le face cinste cu bani, vin și colac. Dela preot merg din nou la biserică, tot cu lumânările aprinse și mai cântă o colindă. Acum lasă lumânările pe seama bisericii și încep colindatul la familiile din sat.

În satele din jurul Hunedoarei, e obiceiul ca în loc de muzicanții cu cetera, care însoțesc de regulă aproape în toate satele pe colindători, să fie un « fluieraș » ori un « dobaș », care mergând cu ceata pe drum să dea de știre din fluier sau tobă că sosesc colindătorii.

Astfel în Almașul de mijloc colindătorii, mergând pe drum, cântă, joacă și chiuie, iar fluierașul zice din fluier. Înainte de a intra în casă, unul dă de știre cu vorbele:

« La ușița mândrii mele
Răsărit'or două stele;
Două stele luminoase,
Ca și mândra de frumoase ».

Ori, dacă e ploaie și lapoviță, strigă:

« Slobozi-ne lele 'n casă,
C'afară ploauă de varsă! »

Iar dacă s'ar întâmpla să sosească târziu noaptea:

« Descuie leliță ușa,
Că răsare găinușa! »

Dacă colindătorii sunt obosiți, o spun și aceasta cu cuvintele:

« Ieși afară cu colacu,
Că pe noi ne doare capu! »

În Găunoasa, tot în jud. Hunedoara, e obiceiul ca în ajun să se strângă la o casă atât feciorii, cât și căsătorii mai tineri și să facă sfat, să angajeze un « fluieraș », un « dobaș » și un « cimpoier ». Fac apoi cu aceștia o « probă » să vadă cam ce fel de sgomot pot să producă instrumentele lor. Apoi, în dupăamiaza zilei de Crăciun ies la o margine de sat feciori, fete, bărbații

cu soțiile și toată ceata aceasta, căreia i se mai alătură și altă lume, însoțită de cimpoier, fluieraș și dobaș, pleacă de-a-lungul satului chiuind și jucând. Întră în fiecare curte și joacă, fără niciun rost. Acest joc înlocuiește colindatul propriu zis, pentru care gazda le dă « cinstea » tradițională; colindatul obișnuit lipsește.

În Lucăceștii de lângă Baia-Mare întâlnim obiceiul numit « a răspunde colacul ». Se colindă numai la casele cu fete mari. După ce au colindat la fereastră, feciorii intră în casă și se așează în jurul mesei, pe care e așezat un colac mare și o « iagă » (sticlă) cu băutura. Vătaful scoate cuțitul dela brâu, ia colacul în mână și « răspunde », adică mulțumește pentru colac :

« Când eram mai mititel	Tata a zis să împing de cărceie,
Eram harnic plugărel.	Io am tras de heteie.
M'am dus cu tata la plug	Tăt am împins și am tras
Pe baltă;	Și iată cu ce am rămas!»
S'o arat rău.	

Și arată o bucată tăiată din colac.

După ce a tăiat colacul felii, ia sticla și, întorcându-se către fată, îi închină astfel :

« Să trăiești Mărie,	Tri și patru-i dobândi;
Dumnezeu te ție!	De mi-i ști închina,
De mi-i știi mulțami,	Tri și patru-i căpăta ».

(E vorba de pahare cu băutura).

Acum fata ia paharul dela fecior și îi răspunde astfel :

« Io frumos ți-aș mulțami,	De pe marginea riului
Da mă tem că nu ți-oi ști;	Și spicu săcării
Mulțamească-ți spicu grăului	De pe marginea mării!»

Apoi, gustă din băutura și după ea, toți colindătorii pe rând.

Chematul fetelor. După ce tineretul s'a îngrijit de toate cele de lipsă pentru petrecerile din sărbători: de casă potrivită, de muzicanți, băutura și mâncări și în multe sate de lemne și chiar și de gazul pentru luminat, — vine rândul petrecerii în înțelesul adevărat al cuvântului, cu joc, mese și voie bună, care în unele sate ține zile întregi aproape fără întrerupere.

Fetele, deși au și ele partea lor de contribuție la pregătirile ce s'au făcut până acum, și toate acestea cu învoirea părinților, totuși nu pot să meargă așa, numai de capul lor. Se cuvine ca feciorii să ceară învoirea părinților și să le « cheme » la aceste petreceri.

Chematul fetelor nu e un lucru de toate zilele, de aceea i se și dă o importanță deosebită. În cele mai multe sate se aleg doi feciori, numiți « chemători », care au rolul de-a cere învoirea părinților ca să-și lase fetele să meargă la petrecerea tineretului. Cei aleși trebuie să fie feciori de cinste și omenie, din familii mai bune.

În ziua știută: întâia sau a doua zi de Crăciun, după obiceiul satului, chemătorii se îmbracă în hainele cele mai frumoase; ei poartă următoarele semne distinctive: pălăria ori căciula împodobită cu mușcată și flori artificiale; peste umărul stâng, trecută pe subsuoara dreaptă, au câte o năframă, sau chiar două; unul dintre ei, ori chiar amândoi, poartă câte o ploscă cu băutură și în mână fiecare ține câte o « bătă » de chemători, împodobită cu fel de fel de panglici și flori artificiale.

Intrând în casă își spun gândul cu care au venit, închină din ploscă pentru stăpânul casei, care primește închinatul în semn de învoire, apoi tinerii sunt poftiți la masă.

Chematul fetelor e cunoscut mai ales pe Valea Târnavelor, pe Valea Mureșului, pe « Câmpie » și pe Valea Someșului.

În Valea Sasului (jud. Târnavă-Mică), chematul se face a doua zi de Crăciun dimineața. Intrând chemătorii în casă, se adresează cu următoarele versuri părinților fetei:

« Ieri a fost vremea ce-o trecut,	De veselie ne-am apucat.
S'o născut Domnu sfânt pe pământ;	Faceți bine și iertați,
Oamenii s'or bucurat,	Fătuța să ne-o lăsați
De veselie s'or apucat,	Pân' la noi să s'ostinească
Și noi de dimineață ne-am sculat,	Și cu noi să se veselească ».

Amândoi părinții răspund: « Mulțam! », apoi unul dintre chemători închină cu plosca spre tatăl fetei.

În Sâmboleni, pe Câmpie, e obiceiul să se aleagă patru chemători. A doua zi de Crăciun, doi merg pe la fetele care locuiesc în cătunuri, iar doi prin sat.

Intrând în casă, are loc următorul dialog între unul din chemători și tatăl fetei:

- « Cu pace sunteți? »
- Cu pace. Da, Dumneavoastră? »
- Și noi cu pace! »
- Noa, șadeți la noi! »
- Mulțămim, că mult n'om zăbovi! »

Șed apoi amândoi chemătorii pe laviță, însă nu la masă. Șederea e numai de formă, ca « să șadă pețitorii » ce i-ar veni fetei « în dulce »; apoi

chemătorii se scoală de pe laviță, se postează unul lângă altul în ținută militară, iar unul dintre ei grăiește tatălui fetei în felul următor :

« Este cuvântu lui Dumnezeu	La mai multă voie bună.
Ș'a feciorii satului dimpreună :	Că noi nu umblăm a be ș'a mânca,
Un băiețâl mândru și frumos,	Că noi umblăm fete-fecioare a chema
Ce vi l-o rânduit Ristos	Și dacă li-ți lăsa,
Să faceți bine, să-l lăsați	Noi bine l-om ospăta ;
Cu feciorii satului,	Și dacă li-ți îngădui,
La un scaun de hodină,	Noi bine l-om omeni.
La un păhar de beătură,	— « Mulțam. Să fiți sănătoși ! »

răspunde stăpânul casei.

Se așează apoi toți la masă, care e încărcată cu mâncări și băutură încă dinainte de-a fi sosit chemătorii. Aceștia nu pot refuza cinstea, ce li se dă și, de formă, gustă din toate mâncările, apoi pleacă mai departe.

În Diviciorii Mici de pe Someș, avem următoarea formulă pentru chemat :

« Noi doi ficiori	De cinste
Ne numim chemători.	Și de omenie,
Dimineța ne-am sculat	Ca Dumnezo să vi-l ție.
Și pe obraz ne-am spălat,	N'aveți fân de adunat,
Lui Dumnezo ne-am rugat ;	Nici ovăs de săcerat,
Două măcauă ¹⁾ am îmbrăcat	Fără bine să-l gătați
Și la dumneavoastă am plecat,	Și la horă să-l lăsați.
Că știm bine	Nu-l cerem la scârbă și rușine,
Și mai bine,	Fără la joc și voie bună,
Că aveți și dumneavoastă	Cu mai mulți tineri dimpreună ».
Un băiețâl,	

Obiceiul acesta de-a chema fetele, într'o formă de o atât de încântătoare naivitate, îl găsim și în cele mai multe sate de pe Valea Lăpușului, pe la Baia-Mare și Satu-Mare, cu unele variante locale.

Masa comună. După ce chemătorii și-au făcut datoria îndemnând fetele la joc și la masă comună, la fiecare casă încep pregătirile, pentrucă fata nu poate merge cu mâna goală. Pentru cinstea ce li s'a făcut de-a fi fost chemate la joc și la masă, fetele « duc cinste » pentru feciori diferite mâncări și chiar și băutură.

De altfel, pentru această masă s'au îngrijit din bună vreme feciorii, strângând varză și carne; în alte părți duc și găini, iar mamele au dus făină și ouă pentru tăieței. Din acestea, precum și din carnea căpătată la

¹⁾ Bâte.

colindat, se gătesc mâncări în casa gazdei feciorilor. Cu toate acestea și fetele duc din partea lor diferite «coptături» (plăcinte, scoverzi) și chiar mâncări gătite anume, apoi câteun colac împletit, cât mai mare.

Mâncările și colacul sunt puse în cele mai frumoase «merindări». Fetele de obicei predau «cinstea» vătăfului, iar acesta o dă cămărașului, care o pune într'o cămară, subt lacăt și e răspunzător pentru tot ce a primit.

După ce au venit toate fetele cu «cinstea», începe jocul, care ține până seara târziu, ori, după obiceiul satului respectiv, până la miezul nopții. Atunci jocul încetează, feciorii aduc mese și lavițe în casă, fetele aștern masa, bucătarul sau bucătăresele aduc mâncările pe care le-au gătit, butoierul aduce băutura din pivniță, iar cămărașul «cinstea» dela fete; pune fiecare «cinste» în dreptul fetei care a adus-o și masa comună începe.

De obicei ea se face a doua zi de Crăciun, pe Valea Someșului însă și în mai multe sate din Nordul Ardealului, la Anul nou.

Descrierea de mai sus a obiceiului corespunde numai în linii mari, pentru că aproape fiecare sat își are particularitățile sale.

Așa în Pelișor (jud. Târnava-Mare), feciorii se strâng încă în ziua de Crăciun la o cină comună. Fetele nu iau parte, în schimb e chemat la cină atât preotul, cât și învățătorul. Mâncarea constă de obicei dintr'o zamă acră cu carne și de fiecare persoană o jumătate kilogram de vin. După cină feciorii rămân mai departe la «tata feciorilor» și își petrec cu cântece și cu glume. Joc nu se face.

A doua zi, după liturghie, feciorii au altă masă comună la «tata feciorilor», de astă dată fără participarea preotului și învățătorului. Pe la amiazi vin și fetele în uliță și joacă cu toții până seara.

Dacă s'a înserat, fiecare fată pune într'o merindare «hencleșe» (prăjituri) și o sticlă cu vin și se strâng toate la o casă, aproape de «tata feciorilor». Până să vie fetele, flăcăii au întins mesele la «tata feciorilor». Când intră fetele, feciorii se așează la mesele «din jos», cele din fruntea casei rămânând neocupate. Fetele pun «hencleșele» și băutura pe mesele goale, rezervate anume pe seama lor; «mama feciorilor», ajutată de două «fierbătoare», aduce mâncările pe care le-a gătit: zeamă și varză cu carne și cineză împreună, fetele deosebit, la mesele «din sus», iar feciorii la mesele «din jos». După ce au mâncat din mâncările gătite de «mama feciorilor», fetele îmbie feciorii cu «hencleșele» aduse și cu băutura.

A treia zi seara iar e o cină comună, la care iau parte însă numai feciorii, fără fete.

În Orosia (jud. Turda), fetele merg cu «cinstea», un colac și carne de porc, a doua zi de Crăciun pe la amiazi. Un «chizeș», care e și

staroste, când primește cinstea, o ridică în văzul tuturor și o « starostește » astfel:

« Uitați, ficiori, cu ce ne cinstește Cutare ! Da nu-i porcu 'ntreg,
 C'un colac mare, frumos, De-ar fi un porc întreg,
 Ca pelița lui Ristos Cu nasu v'ar rîma,
 Și cu o pecie mare de porc. Cu coada la dracu v'ar da,
 Nouă ni se pare că-i porcu 'ntreg, Numai pe mine și pe gazda — ba ! »

După ce au venit toate fetele, se așează la masă. Mamele feciorilor au pregătit încă înainte cu o zi totul pentru acest prânz comun. Au frământat pături de aluat pentru tăieței, au tăiat varza și au pus sarmalele la foc, au jumulit găinile. A doua zi în zori vin din nou la gazdă să gătească mâncările.

Când au venit toate fetele cu « cinstea », se pun la masă, însă numai fetele, iar mamele feciorilor le servesc zeamă de tăieței cu carne de găină, curechiu cu găluște și carne de porc, iar « chizeșii » aduc vin.

O fată mai isteată închină feciorilor un pahar de vin în numele fetelor :

« Uită, vere, ce-ți închin :
 Un pahar frumos de vin
 Ce-i din măr de păltină (?),
 Unde-i pasărea vrăjită.
 Să trăiești, vere, drăguță ! »

La această închinare feciorii răspund toți deodată, cu paharele pline în mână :

« Să trăiți, fete drăguțe ! »

Fetele mănâncă și nu prea, pentru că se simt stânjenite ș'apoi nici nu le este atâta de mâncare, cât mai mult de joc, care ține până seara.

Pe cum vedem, în Orosia e obiceiul ca tinerii să dea o masă în cinstea fetelor, iar ei numai asistă și chiar mamele lor le servesc pe fete.

În Mintiul Gherlei de asemenea aduc fetele « cinstea » a doua zi de Crăciun, anume un colac mare și « pancove » (gogoși). Fiecare fată e însoțită de un frate, văr, o rudă mai apropiată sau un vecin. Acesta aduce colacul și « cinstea », nu fata.

La poartă se postează de-a dreapta și de-a stânga, cei doi « comarnici » (vătaful și ajutorul său), cu câte-o sticlă de băutură. Când sosește fata cu însoțitorul, « comarnicii » închină acestuia de bun sosit și iau colacul, iar « cinstea » o duce fata în casă.

După ce « au venit toți colacii », se gătește masa. Toți colacii se pun pe masă, în fruntea mesei așezându-se colacul cel mai frumos; de-a dreapta și de-a stânga alți doi colaci, care sunt socotiți mai frumoși și

așa mai departe se așează toți colacii. Acum fiecare fată își cunoaște colacul și se așează la masă la locul unde i-a venit colacul. Fetele pun pe colac și « cinstea » adusă și se așează la masă cu feciorii, care s'au îngrijit de băutura. Mâncarea e « cinstea » dela fete.

În Remetea din Chioar începe « vergelul » a doua zi de Crăciun. După amiază fetele merg la vergel, fiecare ducând un colac mare, apoi « coptături » (plăcinte) și « horincă » (rachiu). Toate se păstrează într'o cămară până la miezul nopții. Atunci jocul încetează, toți se așează la mese, în fruntea mesei stând un staroste. Un fecior aduce din cămară, pe rând, « cinstea » dela fete și o dă starostelui, care le starostește.

Când ia colacul în mână, el spune astfel :

« Cutare a adus un colac de grâu frumos, Să aiv' a se bucura.
Trupul lui Domnu Ristos. Să strigăm toți :
Cine din el a gusta, Să aivă fata noroc ! »

Starostește apoi plăcintele și băutura :

« Plăcintele și scoverzile, Și iară mă 'ntorc înapoi,
Toți cu mânilor prin ele. Să ne hie până Joi ;
Și niște glăji cu beutură, Iar din glaja vânăta,
Să ne facem voie bună ; Să bem până Sâmbătă ;
Legate cu fir de cercuri, 'Tăte-s astupate cu stupușuri de hârtie,
Să tăt bem de Marți pân' Miercuri ; Ca să-mi ajungă și mie ».

După ce au fost starostite toate « cinsturile », începe masa, cu glume și cu voie bună. Acum vine rândul să se umple paharele și datorîa unei fete de-a închina în cinstea starostelui din fruntea mesei. Deși mai anevoie, totuși se găsește o fată mai îndrăzneată, care cu paharul în mână închină astfel :

« Îți închin, staroste, Păharu nu ți l-oiu da,
C'un păhar galbin, Pân'ce nu mi-i săruta,
Dintr'un vârf de paltin, Nici 'mneata nu li-i primi,
Paltin din mlădiță, Pân' ce nu mi-i și 'nvărți ;
Dela dalba coconiță. Așa să mă 'nvărtești de tare,
De'nchinat ți-oiu închina, Că bumbii de pe piept să-mi saie ».

După închinatul fetei, toți închină cu paharele, apoi începe jocul, care ține până dimineața.

În Bucium (pe Valea Lăpușului), la « cinstea » adusă de fete i se zice : « fetele răspund ». Masa comună e la miezul nopții, a doua zi de Crăciun, după care joacă un « ștaier » (un fel de vals). Dimineața jocul se sfârșește, toți se împrăștie și rămân numai « chizeșii » cu câțiva prieteni, care își petrec cu ce a mai rămas dela cină.

E foarte interesant obiceiul din Săliștea Sibiului, cunoscut sub numirea de «întâlnirea jocurilor» din alte trei sate vecine. Deși astăzi obiceiul e influențat în amănunte de multe practice moderne, totuși, în fond are ceva specific, neîntâlnit în alte sate; l-am putea asemăna cu obiceiul de-a «merge lăturaleni» în satul vecin, practicat în multe părți în duminicile de peste an. Descrierea obiceiului în amănunte nu poate intra în cadrul acestor spicuiuri, ca și alte multe obiceiuri interesante din alte părți.

Dusul vedrei, dusul jocului. În multe sate, mai ales de pe Țara Oltului și Valea Târnavelor, e obiceiul ca feciorii care conduc ceata «să-și aleagă câte-o fată». Pentru «fetele alese» e o cinste aceasta, deoarece în sărbători ele joacă în fruntea jocului. Însă o cinste și mai mare li se dă din partea întregului tineret, când în sărbători feciorii «duc vadra» sau «duc jocul» la casele acestor fete.

Așa în Bărcutul de pe Țara Oltului, e obiceiul ca feciorii să colinde în ziua întâia de Crăciun până seara. Atunci cinează împreună la «gazdă», iar după cină joacă cu fetele adunate din bună vreme, până la miezul nopții.

La miezul nopții încetează jocul, pentru că acum «judele» sau vătaful feciorilor «duce vadra». Acesta s'a înțeles din bună vreme cu o fată că în sărbători ea va fi aleasa lui. Fata, în schimb pentru această cinste, cu învoirea părinților, e datoare să dea o cină pentru toată «ceata» în ziua întâi de Crăciun.

Când a încetat jocul, «ceata» pleacă cu judele în frunte la casa alesei sale. Judele duce o vadră de vin ca cinste pentru părinții fetei. (De aici vine și numirea de «dusul vedrei»). La masă li se servește, de obicei, o ciorbă cu carne de porc și plăcinte, iar ca băutură vinul dus de jude.

După ce au cinat, se întorc la gazdă și se continuă jocul până dimineața.

A doua zi de Crăciun seara, e rândul «crășmarului» să ducă vadra la «aleasa» lui, iar a treia zi, rândul «bucătarului».

Dusul vedrei îl găsim și în Pojorta, pe Țara Oltului, însă în altă formă. Anume, într'una din zilele dintre Crăciun și Anul nou un fruntaș cu fată mare, cheamă «ceata cu vadra» la o cină, iar fata își invită prietenele. Stăpânul casei dă de-ale mâncării, iar feciorii dau băutura. După ce cinează, se continuă veselie cu joc.

Același obicei, numit «dusul jocului», îl aflăm în Vurpăr pe Târnavă-Mare. Dreptul de a duce jocul îl au cei trei conducători aleși ai feciorilor: judele, pristavul și cârciumarul. Se deosebește de «dusul vedrei» din Bărcut prin faptul că la cină ia parte întreg tineretul, fete și feciori, adică tot jocul trece la casa respectivă.

Cu totul deosebit se prezintă «dusul jocului» în Zlagna (jud. Târnavă-Mare). A doua zi de Crăciun feciorii se adună la gazdă, unde au venit

și fetele. Feciorii le împart în trei grupuri și acum în cele trei seri următoare merg cu jocul la fiecare fată, după ce s'a spus fiecărui grup de fete în ce seară vor trece cu jocul pe la casa lor. Aceasta o fac în semn de mulțumire pentru că i-au primit la colindat. Feciorii joacă la fiecare casă cu fetele care sunt acolo, iar stăpânul casei îi omeneste cu mâncare și băutură. S'ar putea întâmpla ca la vreo casă să zăbovească mai mult; pentru ca să nu se facă niciun abuz și să iasă cu obrazul curat, se fixează dela început câtă vreme au de stat la fiecare casă.

În Ghijasa e obiceiul să se constituie tinerii în trei « buți ». A treia zi de Crăciun cele trei « buți » merg pe la fiecare fată și joacă un joc sau două cu fata. Pentru acest joc, fata dă cetei un kilogram de vin. Cele trei « buți » se întâlnesc apoi în mijlocul satului și fac un joc comun.

Zoritul. Tot pe Țara Oltului și pe Valea Târnavei-Mari aflăm obiceiul cunoscut sub numele de « zorit » și « zăurit », practicat mai ales la Anul nou. De fapt, acest obicei e un fel de urare de Anul nou.

Astfel în Pojorta tinerii umbă la zăurit în ajunul Anului nou seara. Ca și la colindatul dela Crăciun, merg la fiecare casă și colindă la fereastră, însă numai un fragment de colindă, apoi joacă « feciorește »¹⁾ un joc. Pentru acest zăurit primesc ca cinste bani și câteva scoverzi.

În ziua de Anul nou fac horă, la care, ca de obicei, vine aproape tot satul. Cu banii căpătați la zăurit, feciorii au cumpărat încă de dimineața băutură; ei cinstesc pe toți cei de față cu câte un pahar și cu câte o scovarză.

În Netot « zăoritul » se face în zorii zilei de Anul nou și numai la casele cu fete mari ori cu feciori. Gospodarii lasă anume deschise porțile peste noapte, ca să poată intra feciorii la zăorit. Ei se grupează la fereastră și « zăoresc » astfel, acompaniați de ceterași :

« Ziori, ziori,	Că murgu l-am cumpărat,
Dragi ziori,	Dela târgu din Bănat
Nu grăbiți cu revărsat,	Și banii i-am numărat
Că ne-apucă ziua 'n sat	Pe spinarea murgului,
Și ni-i murgu de furat.	În mijlocul târgului ».
Noi murgu nu l-am furat,	

La sfârșit, strigă toți : « Vivat! Să trăiască la mulți ani! ». Apoi joacă. Gazda iese afară, le mulțumește și îi cinstește cu bani și cu scoverzi.

În Bunești-Târnavă Mare, tinerii au obiceiul să « zorească » numai la casele cu fete mari, în felul următor : Pleacă cu toții în grup, de-a-lungul satului; când ajung în dreptul casei unei fete mari, slobod cu toții pistoa-lele. La auzul împușcăturilor, fata iese și pofteste feciorii în casă. Aici, tatăl fetei îi îmbie cu băutură, iar mama cu scoverzi.

¹⁾ Numai feciori.

Un fel de zorit aflăm și în Budacul de Sus, lângă Bistrița, deși nu i se dă numele acesta. În ajunul Anului nou seara e obiceiul ca feciorii să se colinde unii pe alții, prieteni pe prieteni, neamuri pe neamuri și feciorii pe fete, și în tot locul să fie cinstiți cu mâncare și băutură.

Obiceiuri la Anul nou. Seara din ajunul Anului nou e un adevărat caleidoscop de obiceiuri și credințe. În pragul anului ce vine, în special tineretul încearcă să pătrundă tainele viitorului prin o mulțime de practice interesante.

Nu voiu aminti variatele forme ale «vrăjitului», care tinde să descopere cine va fi viitorul soț și ce calități va avea el, obiceiul practicat în fiecare sat din Ardeal, sub numele «de-a ulcelele» (Avrig), «vărgelat» (Vidrașău-Mureș), «a se învășui» (Tiur-Târnava-Mică), «a se năsăvăi» (pe Valea Mureșului), etc., nici obiceiul fetelor de-a ghici din grohăitul porcului ori din lătratul cânilor, din care parte le va veni norocul și peste câți ani se vor mărita, obiceiuri cunoscute mai ales pe Valea Mureșului și Câmpia Ardealului. De asemenea nici obiceiul de-a afla dacă viitorul soț va fi bogat ori sărac, de pe «florile de ghiață» ce se așează pe un spin împlântat în țărmlurele unui pârâu, obicei cunoscut pe Valea Arieșului.

Voiu aminti totuși câteva obiceiuri, care deși răspândite, sunt prea puțin cunoscute.

În noaptea din ajunul Anului nou și chiar în ziua de Anul nou, feciorii au o libertate aproape nestăvilită. Multe lucruri care sunt interzise în mod firesc, le sunt îngăduite în ziua aceea și oricât de neplăcute ar fi pentru cineva, nimeni n'are dreptul să se supere.

Un astfel de obicei, pe care îl găsim în întreg Ardealul, dela Dejani (Țara Oltului) până la Lipău (lângă Satu-Mare), e «furatul porților».

În noaptea Anului nou tinerii au voie să intre, bine înțeles pe furiș, în gospodăria oricui și dacă nu sunt observați, să fure porțile dela ogradă ori diferite unelte cum e carul, plugul, grapa, etc., — pe care apoi le ascund, fie în curțile altor gospodari, fie prin poduri ori prin văi. În ziua de Anul nou dimineața e mare forfoteală în întreg satul; toți își caută uneltele furate, pe care adeseori le găsesc abia după umblat de două trei zile.

În Dejani e obiceiul să se fure porțile numai dela cei certați între ei. Ele sunt schimbate, ca astfel cei certați să fie nevoiți în ziua de Anul nou să meargă unul la altul să-și ia poarta, — prilej de împăcare.

În Hopârta (jud. Alba), e obiceiul ca din porțile furate să se facă o strungă (ocol de oi) în mijlocul satului, ca cei păcăliți a doua zi «să meargă la strungă» în văzul satului întreg.

Pe Valea Arieșului și a Someșului, se schimbă porțile dela casele cu fete de măritat și cu feciori de însurat, făcându-se cunoscute în felul acesta unele legături mai intime dintre anumiți tineri.

Un alt obicei, tot atât de generalizat ca și furatul porților, e « legatul drumului ».

În noaptea de Anul nou tinerii au obiceiul să facă funii din paie răsucite ori din rogoz și cu acestea închid drumurile dela intrările în sat ori răspântiile din mijlocul satului. Dimineața, cine vrea să intre ori să iasă din sat, e nevoit să rupă mai întâi aceste funii.

În multe sate legatul drumurilor e numai simbolic, întru cât tinerii, se suie noaptea, bine înțeleș pe furiș, pe arbori înalți, ori pe acoperișul caselor și le leagă peste drum cu astfel de funii (Murăș-Uioara și Turdaș-Alba).

Un alt obicei din noaptea de Anul nou e cel cunoscut sub numele « pune moși la fete ». Îl întâlnim mai des pe Valea Mureșului și a Someșului. Se pun « moși » mai ales la fetele mai înaintate în vârstă, care nu mai au nădejde de măritat.

În noaptea de Anul nou tinerii se întrunesc la o casă. Aici, din haine rele umplute cu paie, fac o figură de om, numită « moș », pe care în mare taină îl pun la poarta fetelor bătrâne, — « care au întors », cum se zice în Lucăcești-Satu-Mare, — simbolizând pețitorul pe care îl mai pot aștepta.

În multe sate însă se pun « moși » la casele fetelor, fără ca să fie supărare pentru aceasta, deoarece nu se face nicio deosebire între fete, ci feciorii încearcă să pună pentru fiecare fată câte un astfel de pețitor. Așa în Ho-pârta, « moșii » sunt numiți « pețitori » și se fac din tuleu de cucuruz. Îmbracă în zdrențe, imitând figura unui om, un tuleu cam de 30 cm lungime și îl pun într'un loc mai dosit, în gard, ori în strașina casei în așa fel, ca fata să nu-l vadă cu ușurință din curte, în schimb trecătorii de pe drum să-l vadă cât mai bine.

În Filea de Jos-Turda, « moșul » poartă numirea « cârlicus » și e pus la casa fetelor, dacă se poate într'un pom cât mai înalt, ca să nu poată fi luat ușor.

Pe Valea Someșului nici fetele nu se lasă mai pe jos și dacă feciorii le pun din batjocură « moși » pe casă, și ele pun « babe » în poarta feciorilor. (Chizeni).

Spartul buții. Organizația tineretului în « ceată », « lădoiu » sau « bute » încetează de obicei la Bobotează, în multe sate la Anul nou ori chiar a patra zi de Crăciun. Atunci se « sparge butea », prilej pentru diferite obiceiuri.

În Șona-Făgăraș, a doua zi de Bobotează feciorii, însoțiți de ceterași merg cântând de-a-lungul satului, oprindu-se la fiecare poartă și jucând câte un joc. Prin aceasta dau de știre că se « desface ceata ». Stăpânul casei îi cinstește cu bani și cu câte un pahar de băutură.

În Ucea de Sus-Făgăraș, «ceata încetează» a doua zi de Bobotează. Seara se strâng la «gazdă» feciori și fete și cinează împreună, e cina de despărțire. A treia zi de Bobotează feciorii se urcă în sănii și cutreieră toate ulițele cântând și chiuind, vestind că a «încetat ceata».

În Tiur (lângă Blaj), organizația încetează a patra zi de Crăciun; atunci «îngroapă Crăciunul». Se ia o scară și pe ea se întinde un fecior, care se face mort. Un alt fecior e mascat ca preot, altul ca diac și al treilea crâșnic, iar ceilalți împreună cu muzicanții, bocesc mortul: Crăciunul. După aceea patru feciori prind de scară și cutreieră cu mortul întreg satul, — duc Crăciunul mort să-l îngroape.

În cele mai multe sate de pe Valea Târnavelor și chiar pe Valea Oltului, spartul buții se face într-o formă hazlie. Câțiva tineri se maschează ca femei, ca țigani sau jidani și însoțiți de un convoiu întreg, în sunete de oale sparte, clopote de oi și alte instrumente cutreieră, cântând și jucând toate ulițele satului, vestind prin aceasta «spartul buții».

În Apoldul de Jos (jud. Sibiu) acest obicei se practică a treia zi de Crăciun. În ziua aceasta toți tinerii se îmbracă în haine de sărbătoare și umblă în grupuri prin mijlocul drumului, cântând însoțiți de ceterași. Vătaful și crâșmarul, cu câte-o ploscă în mână, merg pe lângă șirul de case și închină fiecărui om care iese la poartă. Și iese toată lumea, pentrucă cu ei e și «buha», un fecior îmbrăcat în haine rele, înfoiate cu paie, ca să apară cât mai diform, cănit pe față cu funingine, purtând pe cap o căpățână de berbece, la picioare având legate clopote de cioaic, iar în mână ținând un biciu de curele, cu care alungă mulțimea de copii care se iau după el.

Îmbiatul cu plosca se face în semn de mulțumită pentru toate gazdele care au sprijinit «ceata» cu darurile dela Crăciun.

După aceasta feciorii se mai întrunesc în fiecare zi de dimineață la cântatul cocoșilor. Crâșmarul dă fiecăruia câte două păhărele de rachiu și o felie de colac. Apoi din nou cutreieră satul, unii îmbrăcați în haine de mireasă, alții ca miri; alții își pun câteo cărpă femeiască pe după cap — se fac «stolnicese». Acum însă se opresc numai la casele părinților lor și ale fetelor, jucând câte un joc; la sfârșitul jocului, pe comandă, sar în sus toți deodată, apoi pleacă la altă casă. Jocul acesta e în cinstea părinților.

Un obicei asemănător găsim și în Sângătin (jud. Sibiu). Aici feciorii umblă mascați timp de trei zile, începând cu ziua a treia de Crăciun. În ziua aceasta se maschează ca femei, iar în celelalte două zile ca hornari și țigani corturari. În ziua primă și a treia cutreieră satul întreg pe uliți, pe când în ziua a doua intră și în curțile gospodariilor fruntași, care îi cinstesc cu bani. A cincea zi de Crăciun seara se strâng cu toții «la vivat». «Strânsul de vivat» e o cină comună de despărțire, care ține de multe ori

până cătră ziuă. Atunci, la un semn dat de vătaf, toți strigă deodată « vivat » — semn că « s'a spart butea ».

În Ernea (jud. Târnava Mică), « sparg butea » a patra zi de Crăciun. În ziua aceasta se organizează o adevărată parodie de conduct etnografic, reprezentând o nuntă cu mire, mireasă, nași, preot, terfari, etc., toți dintre tinerii dela « bute ». Iau apoi o căruță rea, prind la ea o mârtoagă și încarcă căruța cu zdrențe: zestrea miresei. Acest cortegiu cutreieră tot satul, feciorii luându-și rămas bun în felul acesta dela cei care le-au fost martori și sprijinitori ai petrecerii lor din sărbătorile Crăciunului.

Obiceiul acesta nu-l aflăm în partea de Vest a Ardealului, afară doar de Budacul de Sus (lângă Bistrița), unde în noaptea de Anul nou, când se umblă cu plugușorul, feciorii sunt însoțiți și de « momâiețe » sau « mă-tăhăli », închipuind un preot, un țigan, un jidan, un drac, etc.

Tovărășiile de Crăciun ale feciorilor români pe care le aflăm în întreg Ardealul, dela o vreme au început să dispară. În multe sate le mai găsim numai în amintirile bătrânilor. Am crezut că e de datoria noastră să încercăm o descriere a lor acolo unde mai sunt în ființă, sau o reconstituire — acolo unde aceste obiceiuri interesante aparțin trecutului.

1. Ceata «junilor» din Tilișca, jud. Sibiu (în 1936).

In mijlocul rândului întâiu: «judele».

BCU Cluj / Central University Library Cluj

2. «Mânatul verzelor» la «junii» din Tilișca.

1. Ceata feciorilor din Bohoț, jud. Făgăraș: Primirea «cinstii».

2. Ceata feciorilor din Gusu, jud. Sibiu,
la «vivat» la învățătorul satului
(în 1935).

3. «Primarul» și «juratul»
aceleiași cete chemând fetele la tăiatul
verzei.